

**POLITICI DE ATRAGERE ȘI FIDELIZARE A CADRELOR
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN RSSM ÎN PERIODA POSTBELICĂ**
*Policies of Recruitment and Retention of Academic Staff in Higher Education
in the Moldavian SSR in the Postwar Period*

CZU: 378:94(478)

DOI: 10.5281/zenodo.19331969

Liliana ROTARU

ORCID: <https://orcid.org/000-0002-3051-5721>

doctor habilitat în istorie, Universitatea de Stat din Moldova

E-mail: lilianaefrim@gmail.com

Summary. This article examines the personnel policies implemented in higher education in the Moldavian SSR during the early postwar years, focusing on the acute housing deficit and the strategies employed by the Soviet regime to attract and retain academic staff. The chronic lack of housing and precarious living conditions undermined the stability of the academic community and limited the capacity of institutions to recruit and maintain qualified specialists. As a result, universities frequently resorted to compromise solutions, such as employing young graduates or junior researchers with little professional experience. Although the authorities provided various privileges – renovated housing, salary increases, access to special stores, and consumer facilities – these measures failed to resolve the structural shortage. Retention policies often relied less on material incentives and more on mechanisms of constraint and ideological control. The study argues that the material well-being of university staff was turned into a political instrument, where loyalty to the regime outweighed professional competence, thereby undermining the long-term quality of teaching and research in the Moldavian SSR.

Key words: Moldavian SSR, higher education, academic staff, recruitment and retention policies, housing deficit, material incentives, Soviet education policy

După reocuparea Basarabiei în primăvara-vara anului 1944 și restabilirea sistemului de învățământ superior de tip sovietic, în anul academic 1944–1945 în RSSM au funcționat patru școli superioare – Institutul Pedagogic din Chișinău, Institutul Agricol din Chișinău, Conservatorul și Institutul Învățătoresc din Tiraspol. Pe lângă dificultățile logistice și organizatorice (lipsa spațiilor de studiu, a manualelor și materialelor didactice, necesitatea identificării unor cămine pentru studenți, dotarea cu mobilier, echipamente didactice și resurse financiare, etc.) instituțiile s-au confruntat cu două provocări majore: îndeplinirea planurilor de stat privind admiterea și constituirea unor corpuri profesoriale suficiente numeric și calitativ.

În 1944–1945, procesul didactic s-a bazat în mare parte pe cadrele reevacuate și readuse prin ordin al autorităților unionale¹. Totuși, pe măsura extinderii rețelei universitare și a redistribuirii cadrelor², deficitul de personal s-a amplificat, afectând organizarea și calitatea actului educațional. Autoritățile de stat și de partid de la Chișinău au încercat să atenueze criza, apelând la sprijinul Moscovei, reușind cu succese relative, **să convingă** autoritățile să demo-

¹ Liliana Rotaru. *Inginerie națională și socială în învățământul superior din RSS Moldovenească*. Chișinău: Lexon-Prim, 2025, pp. 244-254.

² În anul 1945 a fost deschis Institutul Învățătoresc din Bălți și Institutul de Medicină din Chișinău, în 1946 – Universitatea de Stat din Chișinău și în 1949 – Institutul Învățătoresc din Soroca.

bilizeze din Armata Roșie foști lectori, dar și absolvenți ai Institutului Pedagogic din Tiraspol, să delege în RSSM specialiști din republicile unionale și absolvenți de doctorate care să ocupe posturile vacante la catedre, dar și să le permită angajarea persoanelor care absolviseră universități „burgheze” din afara statului sovietic. Colectivele profesoriale ale școlilor superioare din RSSM au fost consolidate în anii 1945–1953 și cu personal selectat din rândul propriilor absolvenți, care, paralel cu studiile de doctorat, erau angajați în activitatea de predare.

Cu toate acestea, creșterea numărului de instituții și de studenți (*Tabel 1*), epurările ideologice și lipsa de specialiști calificați la nivel unional, au împiedicat completarea statelor de personal. Chiar dacă în perioada postbelică era foarte răspândit fenomenul cumulului de funcții, unii universitari fiind angajați concomitent în posturi didactice și manageriale la mai multe instituții³, directorii semnalau frecvent imposibilitatea predării unor discipline din lipsă de profesori⁴. Pe lângă deficitul numeric, existau și curențe profesionale: multe cadre nu dețineau calificările necesare, iar altele aveau o reputație compromisă. Puținii specialiști cu autoritate științifică și didactică, delegați de Moscova sau autoexilați în RSSM, nu puteau asigura calitatea învățământului și, mai mult, unii au părăsit rapid republica, percepend activitatea la Chișinău fie ca pe un sacrificiu temporar, menit să le faciliteze o ascensiune mai rapidă în carieră comparativ cu marile centre universitare ale URSS, ca pe o oportunitate de a beneficia de privilegiile materiale și simbolice, acordate prioritar celor care veneau „să construiască comunismul” în RSSM, sau ca pe un refugiu relativ sigur pentru viața și cariera lor în contextul campaniilor staliniste⁵.

În acest context, autoritățile sovietice au instituit un ansamblu de măsuri menite să atragă cadre universitare calificate în RSSM și să le fidelizeze instituțiilor de învățământ superior din republică. Principala problemă rămânea acomodarea într-un mediu urban devastat de război (Chișinăul avea 80% din fondul locativ distrus⁶), lipsa locuințelor și a infrastructurii sociale, penuria de resurse și dificultățile de integrare comunitară într-un mediu urban aflat în proces de reorganizare administrativă și socio-economică.

Analiza surselor relevă că, în toamna-iarna anului 1944, autoritățile de la Chișinău au manifestat o preocupare deosebită pentru identificarea unor clădiri mai puțin avariate, destinate cazării familiilor cadrelor didactice întoarse din evacuare. Printr-o hotărâre din 20 septembrie 1944, Sovietul Comisarilor Poporului (SCP) al RSSM a dispus eliberarea și repararea unor

³ Sunt ilustrative, în acest sens, cazurile lectorilor de matematică Gherș Gleizer, Boris Bîcicov, Abraam Șterental, Ludmila Vnorovscaia, ale celor de „limbă moldovenească” Mihail Ignat, Valentina Marina, Ivan Maslincov, care au fost angajați – concomitent sau succesiv – în mai multe instituții din Chișinău, dar și în Tiraspol, Bălți sau Soroca, dar și al profesorului Anton Ablov, angajat concomitent în primii ani postbelici ca profesor și șef al Catedrei de chimie la Institutul Pedagogic din Chișinău, șef al Catedrei de chimie neorganică la Institutul Agricol din Chișinău, profesor la Institutul de Medicină și la Universitatea de Stat din Chișinău. În aceeași situație se afla și tânărul specialist Vladimir Andrunachevici, care era angajat simultan în funcțiile de conferențiar și șef al Catedrei de geometrie la USM, conferențiar și șef al Catedrei de matematică la Institutul Pedagogic din Chișinău, iar mai târziu – la Academia de Științe a RSSM.

⁴ Agenția Națională a Arhivelor (ANA), Fond (F.) 1961, inv. 1, d. 15, ff. 15vs, 33; F. 3186, inv. 1, d. 25, ff. 13, 17-18, 32; *Crearea și consolidarea sistemului de învățământ superior în RSSM: Studiu, documente și materiale*. Editor: Liliana Rotaru; referenți științifici: Ion Eremia et al. Chișinău: Lexon-Prim, 2021, p. 228.

⁵ Detalii: Liliana Rotaru. *Inginerie națională și socială în învățământul superior din RSSM*, pp. 269-271.

⁶ *Istoria Universității de Stat din Moldova*. Ion Eremia (coord.), Anatol Petrencu, Liliana Rotaru et al. Chișinău: CEP USM, 2016, p. 65.

an academic / instituția	1944–1945		1945–1946		1946–1947		1947–1948		1948–1949		1949–1950		1950–1951		1951–1952		1952–1953	
	studenți (nr.)	cadre didactico-științifice	studenți (nr.)	cadre didactico-științifice	studenți (nr.)	cadre didactico-științifice	studenți (nr.)	cadre didactico-științifice	studenți (nr.)	cadre didactico-științifice	studenți (nr.)	cadre didactico-științifice	studenți (nr.)	cadre didactico-științifice	studenți (nr.)	cadre didactico-științifice	studenți (nr.)	cadre didactico-științifice
Institutul Pedagogic din Chișinău	190	33	190	75	138	68	168	74	200	73	234	79	220	99	308	100	294	117
Institutul Învățătoresc din Tiraspol	190	22	118	29	150	30	174	33	183	32	136	32	186	34	259	38	200	41
Institutul Învățătoresc din Bălți	<i>instituție fondată în 1945</i>		113	23	85	25	136	29	222	27	185	21	233	40	231	38	306	36
Institutul Învățătoresc din Soroca	<i>instituție fondată în 1949</i>																	
Conservatorul din Chișinău	30	35	71	35	60	68	64	68	37	64	48	74	39	56	45	54	42	54
Institutul Agricol din Chișinău	226	43	174	76	240	95	210	73	237	78	219	93	300	87	400	104	428	117
Institutul de Medicină din Chișinău	<i>instituție fondată în 1945</i>		276	134	254	148	220	150	143	139	128	101	250	116	250	124	262	115
Universitatea de Stat din Chișinău	<i>instituție fondată în 1946</i>		318	50	238	84	252	102	270	127	345	123	329	131	350	141	2243	660
TOTAL	637	133	942	372	1245	484	1325	511	1300	515	1351	541	1850	569	2053	617	2243	660

Tabel 1. Dinamica numărului de studenți și cadre didactico-științifice în instituțiile de învățământ din RSSM. 1944–1953.

imobile de pe strada Meșcianskaia (astăzi strada Sfatul Țării), în vederea cazării personalului didactico-științific al Institutului Agricol din Chișinău⁷. Alte decizii similare obligau executiv-vele orașenești să asigure cadrele Institutului Pedagogic din Chișinău, ale Conservatorului și ale Institutului Învățătoresc din Tiraspol cu apartamente sau case de locuit.

Cu toate acestea, apartamentele și casele promise nu au fost efectiv alocate, ceea ce i-a constrâns pe cei reveniți din evacuare să locuiască în cămine studențești sau chiar în săli de curs. În acest context, directorul Institutului Agricol a adresat, la 14 noiembrie 1944, o notificare către șeful guvernului și către secretarul CC al PC(b)M, avertizând că „republica riscă să rămână fără specialiștii necesari pentru restabilirea agriculturii”, întrucât lipsa locuințelor adecvate îi împingea pe aceștia să părăsească Chișinăul în favoarea unor orașe „mai ospitaliere”⁸. La scurt timp, Stepan Țaranov, secretar al CC al PC(b)M, a intervenit pe lângă Biroul CC al PC(b)M, solicitând adoptarea unor măsuri urgente de ameliorare a condițiilor de trai ale profesorilor care locuiau „în condiții insuportabile”, în case nereparate, fără sisteme de canalizare și apă, fără mobilier minim și chiar fără geamuri. Totodată, acesta informa că mai mulți profesori ai Institutului Agricol au solicitat Moscovei transferul în alte centre universitare sau de cercetare din URSS⁹.

Situația era similară și în cazul celorlalte instituții de învățământ superior, cadrele didactice fiind cazate în mare parte în cămine studențești sau săli de curs. Doar șefii de catedre au beneficiat de apartamente ori camere în case de locuit, însă acestea necesitau reparații urgente și dotări de bază, multe dintre ele fiind lipsite de geamuri ori de mobilier elementar. Spre deosebire de cadrele Institutului Agricol, dintre care majoritatea veniseră în anii 1940–1941 din afara RSSM, personalul didactic al celorlalte instituții provenea în mare parte din regiunile de pe ambele maluri ale Nistrului. O bună parte dintre aceștia s-au întors în locuințele deținute înainte de război sau au fost cazați în cămine studențești și în sălile instituțiilor. La 1 septembrie 1945, Comitetul local de partid al Institutului Pedagogic din Chișinău raporta că „toate cadrele didactice ale Institutului sunt asigurate cu apartamente”. Totuși, câțiva lectori alogeni, delegați de Comitetul Unional pentru Școala Superioară al SCP al URSS (CUpȘS) în 1945, au contestat această afirmație, acuzând conducerea că prezintă o imagine denaturată a realității, întrucât ei continuau să locuiască în căminul studențesc¹⁰.

Personalul care a fost readus la vechile posturi s-a dovedit insuficient atât pentru asigurarea funcționării școlilor superioare din RSSM, cât și pentru realizarea misiunii politico-ideologice atribuite învățământului universitar. În consecință, CUpȘS a inițiat delegarea la Chișinău a specialiștilor proveniți din centrele științifice și universitare ale republicilor unionale, în special din RSFSR. Potrivit hotărârilor guvernului sovietic, acești „specialiști” urmau să fie asigurați prioritar cu apartamente sau case de locuit în orașele RSSM¹¹. Promisiunea unui spațiu locativ individual a devenit, astfel, un instrument prin care autoritățile de partid încercau să atragă cadre didactico-științifice din marile orașe ale URSS, unde accesul la locuințe era considerabil mai dificil. Totuși, autoritățile locale de la Chișinău, responsabile de repartizarea și repararea locuințelor, întâmpinau serioase dificultăți într-un oraș mic, cu un fond locativ preponderent privat și cu imobile ocupate de diverse instituții de stat și de partid. În aceste condiții, numeroase cadre venite din afara republicii începând

⁷ Crearea și consolidarea sistemului de învățământ superior în RSSM, pp. 185-186.

⁸ Crearea și consolidarea sistemului de învățământ superior în RSSM, pp. 208-209.

⁹ ANA, F. 51, inv. 4, d. 335, ff. 79-82.

¹⁰ Crearea și consolidarea sistemului de învățământ superior în RSSM, p. 261.

¹¹ Crearea și consolidarea sistemului de învățământ superior în RSSM, p. 18.

cu vara anului 1944¹² au fost inițial cazate în căminele studențești sau chiar în sălile de curs, însă autoritățile republicane au depus eforturi considerabile pentru a le oferi spații locative individuale ca să-i mențină în RSSM. Au fost emise instrucțiuni către executivile locale din Chișinău, Tiraspol și Bălți să elibereze, în cel mai scurt timp, anumite case și apartamente ocupate de instituții și organizații republicane și orașenești, pentru a asigura cazarea personalului administrativ și didactico-științific¹³.

După înființarea Institutului de Medicină din Chișinău, autoritățile și-au orientat atenția spre asigurarea cu locuințe a cadrelor științifico-didactice venite din Kislovodsk. În acest scop, CC al PC(b)M a instituit o comisie specială, care a repartizat personalul Institutului în cele mai bune locuințe disponibile în Chișinău în 1945, apartamentele și casele acestora fiind reparate, dotate cu mobilierul necesar, radioficate și conectate la rețeaua de apă potabilă. În plus, cadrele didactice au beneficiat gratuit de combustibil pentru încălzire (cărbune și lemne, în timp ce altor instituții li s-au distribuit doar lemne), precum și de îmbrăcăminte și încălțăminte oferite din fondurile guvernamentale¹⁴.

Conștiente că fondarea Universității de Stat din Chișinău va agrava problema locuințelor, autoritățile republicane au solicitat sprijin financiar Moscovei, Nicolae Coval, președintele SCP al RSSM, solicitând la 20 februarie 1946 fonduri pentru construirea unor blocuri cu circa 80 de apartamente, destinate specialiștilor care vor fi recrutați pentru catedrele universitare¹⁵. La scurt timp, acesta a înaintat lui Veaceslav Molotov o nouă cerere privind finanțarea unei clădiri suplimentare cu 45 de apartamente, justificând demersul prin faptul că „lucrătorii științifici” din alte republici refuzau să vină în Moldova pentru a ocupa posturile vacante din lipsa locuințelor¹⁶.

În așteptarea unui răspuns din partea guvernului central, Biroul CC al PC(b)M și SCP al RSSM au dispus Comisariatului Poporului pentru Construcții Locativ-Comunale să repare, până la 1 septembrie 1946, 70 de apartamente din fondul locativ al orașului, pentru a fi repartizate cadrelor didactice care au fost invitate la USM¹⁷. Totodată, autoritățile republicane s-au preocupat constant de îmbunătățirea condițiilor de trai ale personalului universitar, adoptând periodic hotărâri prin care obligau executivile locale să repartizeze instituțiilor de învățământ superior apartamente situate „în zonele adiacente acestora, corespunzătoare din punct de vedere al condițiilor pentru cazarea imediată a personalului didactic”, să instaleze aparate de radio și să asigure locuințele cu electricitate și combustibil pentru încălzire. În același timp, directorii instituțiilor de învățământ superior erau instruiți să se preocupe zilnic de îmbunătățirea condițiilor materiale și de trai ale cadrelor didactice și să identifice soluții pentru cazarea lor în locuințe „decente”¹⁸.

În primii ani postbelici, hotărârile și ordinele autorităților de stat și ale organelor de partid erau executate anevoios, cu mari dificultăți sau chiar deloc. Deși CC al PC(b)M, SCP/

¹² Conform declarației lui Tihon Konstantinov, președintele SCP al RSSM, până la sfârșitul lunii iunie 1944, în RSSM au fost trimise 166 de cadre didactice și științifico-didactice din diferite orașe universitare ale URSS pentru a fi angajate în instituțiile de învățământ din republică (ANA, F. 51, inv. 2, d. 1, f. 38).

¹³ *Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițeanu” din Republica Moldova* /Gheorghe Baciu (coord.) et al., Chișinău: S. n., 2015, p. 11.

¹⁴ *Crearea și consolidarea sistemului de învățământ superior în RSSM*, pp. 408-409.

¹⁵ *Istoria Universității de Stat din Moldova*, pp. 19-20.

¹⁶ *Crearea și consolidarea sistemului de învățământ superior în RSSM*, pp. 503-504.

¹⁷ *Istoria Universității de Stat din Moldova*, p. 49.

¹⁸ *Crearea și consolidarea sistemului de învățământ superior în RSSM*, pp. 278-280.

SM al RSSM și autoritățile unionale declarau constant că problemele locative și bunăstarea personalului didactico-științific constituiau o preocupare prioritară, acestea emițând hotărâri și exercitând presiuni asupra organelor locale pentru a distribui apartamente cadrelor invitate, pentru a aloca materiale de construcție pentru reparații, combustibil și mobilier, autoritățile erau pe deplin conștiente că deciziile lor erau dificil, dacă nu imposibil, de realizat. În practică, organele executive își onorau obligațiile doar parțial sau nu le îndeplineau deloc. Spre exemplu, guvernul RSSM dispusese ca executivele orașenești din Chișinău, Bălți și Tiraspol să repartizeze câte cinci apartamente institutelor învățătorești pentru lectorii invitați în anul academic 1949–1950, șapte apartamente Institutului Agricol și câte zece pentru Institutul de Medicină și Institutul Pedagogic din Chișinău¹⁹. Instituțiile, însă, nu au beneficiat de repartițiile prevăzute: directorul Institutului de Medicină raporta că sa primise inițial trei apartamente, dintre care două au fost ulterior retrase, iar directorul Institutului Pedagogic afirma că obținuse doar două din cele zece promise²⁰.

În aceeași ordine de idei, directorul Institutului Agricol, Pavel Gherasimovici, informa Ministerul Învățământului Superior al URSS că Executivul orașului Chișinău nu a respectat nicio hotărâre a guvernului republican privind repartitia apartamentelor pentru cadrele Institutului. Mai mult, potrivit lui, autoritățile locale au redus și mai mult spațiul locativ alocat, cazând în apartamentele profesorilor alte persoane²¹. În acest context, directorii instituțiilor de învățământ superior – Ipatie Sorocean (Institutul de Medicină), Pavel Gherasimovici (Institutul Agricol), Ivan Leonov (USM) și alții – au trimis cu regularitate scrisori și reclamații către CC al PC(b)M, CC al PC(b)US și Ministerul Învățământului Superior al URSS, solicitând intervenția acestora pentru asigurarea cadrelor invitate cu locuințe și avertizând că specialiștii „vor părăsi Moldova dacă nu li se oferă spații locative”²², informând că cei invitați din centre științifice și universitare ale URSS refuză să vină la Chișinău, din cauza lipsei de locuințe²³.

În primăvara anului 1947, problema locuințelor pentru cadrele didactico-științifice a ajuns pe agenda unională, iar ministrul Serghei Kaftanov a criticat direct guvernul RSSM pentru nerespectarea obligațiilor asumate la organizarea Universității și i-a cerut să asigure cazarea atât a cadrelor deja angajate, cât și a celor ce urmau să fie delegate de minister în anul universitar următor²⁴. Totuși, soluțiile practice au întârziat, iar criza s-a acutizat odată cu deschiderea de noi instituții și creșterea planurilor de admitere. Pentru a convinge autoritățile sovietice și de partid să contribuie cât mai rapid în soluționarea acestei probleme, astfel încât să poată invita specialiști din afara RSSM, directorii instituțiilor de învățământ superior au recurs inclusiv la argumente de ordin politic. Unii subliniau că „republica noastră se află în zona de frontieră” și că „trebuie să avem grijă de imaginea pe care o proiectăm”, întrucât prestigiul școlii superioare sovietice depindea, între altele, de calitatea

¹⁹ *Sinuozitățile învățământului superior din RSSM în perioada stalinismului târziu (1947–1953): Studiu și documente*. Editor și autorul studiului: Liliana Rotaru; consultant științific: Ion Eremia; referenți științifici: Emil Dragnev, Ion Valer Xenofontov. Chișinău: [S. n.], 2023, pp. 354, 373, 577.

²⁰ *Ibidem*, pp. 342, 580.

²¹ ANA, F. 2848, inv. 2, d. 6, ff. 217a-218.

²² *Crearea și consolidarea sistemului de învățământ superior în RSSM*, p. 612; *Istoria Universității de Stat din Moldova*, pp. 33-34; *Sinuozitățile învățământului superior din RSSM în perioada stalinismului târziu*, pp. 27, 342.

²³ *Sinuozitățile învățământului superior din RSSM în perioada stalinismului târziu*, pp. 333, 328, 330.

²⁴ ANA, F. 2848, inv. 2, d. 12, f. 89.

corpului profesoral²⁵. În acest context, directorul Baranovschi, raportând guvernului RSSM despre angajarea câtorva specialiști trimiși de la Moscova și Leningrad la începutul anului academic 1949–1950, avertiza Ministerul Învățământului că persoanele cu titluri și grade științifice „au fost nevoite să plece din Chișinău, din cauză că Institutul nu le-a oferit apartamente”, întrebând retoric atât despre imaginea „pe care o creăm tovarășilor invitați”, cât și despre cea proiectată autorităților unionale „care ne ajută”²⁶. Cu toate acestea, instituțiilor de învățământ superior nu li s-au repartizat decât în deciziile autorităților, apartamente sau case de locuit. Astfel, deși Ministerul Învățământului Superior al URSS, în subordinea căruia se afla Universitatea de Stat din Chișinău, promisese să aloce 350 mii de ruble pentru construcția unei case standard cu opt apartamente, instituția așa și nu a mai obținut acești bani, iar din fondul orașenesc Universitatea a obținut în anul de studii 1951–1952, un singur apartament din pentru rectorul care locuise 11 luni într-un auditoriu²⁷.

În ciuda creșterii semnificative a populației urbane în URSS în perioada postbelică, inclusiv în RSSM, construcția de locuințe a rămas aproape la fel de neglijată ca și producția de bunuri de larg consum²⁸. În aceste condiții, autoritățile au fost obligate să gestioneze fondul locativ existent, insuficient și, în mare parte, avariat. Problema s-a acutizat la începutul anilor 1950, pe fondul deschiderii de noi instituții de învățământ superior²⁹ și al extinderii planurilor de admitere a studenților. Deși erau organizate cu regularitate concursuri pentru ocuparea posturilor didactico-științifice și de conducere vacante, acestea eșuau în mod repetat, iar completarea corpurilor profesoriale cu cadre de înaltă calificare devenea imposibilă în condițiile acutei penurii de spații locative. Rectorul Universității relatează că la sfârșitul anului academic 1951–1952 anunțase un concurs pentru posturile vacante, în urma căruia comisia hotărâse să invite 15 persoane cu grade științifice și titluri didactico-științifice, indispensabile pentru buna desfășurare a procesului de învățământ. Totuși, sublinia rectorul, întrucât Universitatea nu dispunea de niciun apartament în rezervă, era foarte probabil ca aceste persoane să nu accepte să locuiască într-o cameră de cămin – singura opțiune disponibilă. În aceste condiții, instituția era constrânsă să angajeze fie tineri absolvenți lipsiți de experiență științifică și didactică, fie persoane fără calificările necesare, iar, în ambele situații, Universitatea risca să fie serios afectată³⁰. Și Andrei Grecul, directorul Institutului Pedagogic din Chișinău, a fost nevoit să facă compromisuri în defavoarea calității, considerând că tinerii specialiști „sunt mai puțin pretențioși” în privința condițiilor locative. El a solicitat autorităților delegarea la catedrele de matematică și fizică a unor absolvenți de aspirantură sau chiar aspiranți aflați în ultimii ani ai unor instituții de cercetare prestigioase din URSS³¹, întrucât aceștia erau obligați, conform hotărârii Sovietului de Miniștri al URSS și a CC al PCUS din 29 mai 1948, să lucreze cel puțin trei ani în instituția unde fuseseră repartizați³²,

²⁵ *Sinuozitățile învățământului superior din RSSM în perioada stalinismului târziu*, p. 54.

²⁶ ANA, F. 2848, inv. 2, d. 72, f. 85.

²⁷ ANA, F. 3186, inv. 1, d. 110, f. 129.

²⁸ *Повседневный сталинизм: социальная история Советской России в 30-е годы*. Москва: РОССПЭН, 2008, pp. 58-59.

²⁹ În anul 1949 a fost creat Institutul Învățătoresc din Soroca, iar în 1953 – Institutul Pedagogic din Cahul.

³⁰ ANA, F. 3186, inv. 1, d. 110, ff. 129-130.

³¹ ANA, F. 51, inv. 15, d. 224, f. 9.

³² *Высшая школа: Сборник основных постановлений, приказов и инструкций*. Ч. 2. Москва: Сов. наука, 1978, p. 372.

sub sancțiunea răspunderii penale³³. În acest mod, o parte importantă a administratorilor școlilor superioare din RSSM au încercat să planifice rezolvarea problemei cadrelor pe termen scurt, în pofida incapacității de a le asigura un spațiu de trai decent.

Într-o situație similară erau și celelate instituții de învățământ superior din RSSM, decalajul dintre spațiul disponibil și numărul crescând al studenților punând piedici serioase procesului de studii. Instituțiile nu dispuneau de fonduri de apartamente proprii (cu excepția căminelor) destinate profesorilor și aparatului administrativ, tot mai numeros. Majoritatea dintre ei erau nevoiți să locuiască în chirie cu tot cu familii, adesea în cămăruțe de 10-12 m², plătind pentru aceasta sume importante – între 200 și 300 de ruble pe lună. Pe parcursul anilor 1951-1953 Universitatea nu a primit niciun apartament din fondul comunal orășenesc pentru asigurarea cu spațiu locativ a cadrelor didactice. Situația ar fi putut să se amelioreze, dacă se dădea în exploatare un bloc de locuit din 8 apartamente, dar din lipsă de fonduri acesta încă nu era terminat. În raportul de activitate pentru anul academic 1951–1952, rectoratul USM cerea insistent să înceapă construcția unei case de locuit de 35-40 de apartamente pentru lucrătorii științifici, susținând că „fără această măsură cardinală este imposibilă consolidarea universității”³⁴.

Pentru a menține personalul didactico-științific existent, a atrage „lucrători științifici” din centre universitare sovietice către instituțiile de învățământ superior din RSSM și a-i motiva pe tinerii absolvenți să urmeze o cariera didactică și științifică, statul sovietic a recurs la diverse pârghii materiale, oferindu-le privilegii și înlesniri speciale. Pe lângă asigurarea gratuită a „specialiștilor” din afara RSSM cu spații locative, în primii ani postbelici autoritățile au finanțat reparațiile locuințelor și le-au furnizat gratuit mobilier și combustibil pentru sezonul rece.

În cadrul sistemului de cartele, profesorii, doctorii habilitați, conferențiarii, șefii de catedre, directorii și aspiranții erau echivalați cu muncitorii din categoria I în ceea ce privește asigurarea cu produse alimentare³⁵. Aceștia puteau cumpăra, în magazine și cantine de tip închis, câte 800 g de pâine pe zi și prânzuri calde cu supliment de 200 g de³⁶. În plus, angajații instituțiilor de învățământ superior din RSSM primeau cartele pentru bunuri de uz casnic și

³³ Г.С. Скачкова, *Молодые специалисты: от распределения к целевой подготовке*, in: Ежегодник трудового права. 2014, № 10, p. 316.

³⁴ ANA, F. 3186, inv. 1, d. 110, f. 7.

³⁵ Sistemul de cartele a fost introdus începând cu 18 iulie 1941 și prevedea distribuția centralizată rațională a produselor alimentare populației civile. Conform standardelor de aprovizionare, întreaga populație a URSS a fost împărțită în patru grupe: muncitori și persoane echivalente acestei grupe profesionale, funcționari și persoane echivalente acestora, persoane aflate la întreținere și copii sub 12 ani. Primul grup era împărțit în două categorii: muncitorii din fabrici, uzine, mine, cariere și șantiere de construcție făceau parte din categoria I și primeau 800 g de pâine pe zi, în timp ce muncitorii din întreprinderile auxiliare și de servicii primeau pe cartele de categoria a II-a câte 600 g de pâine pe zi. Funcționarii erau, de asemenea, împărțiți în două categorii: cei din prima categorie primeau 500 g, iar cei din a doua – 400 g de pâine pe zi. Persoanele aflate la întreținere și copii sub 12 ani primeau 400 g de pâine pe zi. Pe parcursul războiului, diferite categorii ale populației au putut cumpăra și alte tipuri de produse alimentare pe cartele (Е.Ф. Кринко, *Картонная система и регламентация потребления советских граждан в 1941–1945 гг.*, in: Сумський історико-архівний журнал. 2012, № XVI-XVII, pp. 149-155).

³⁶ Diferența de prețuri la produsele cumpărate pe cartele și cele comerciale era foarte mare. De exemplu, 1 kg de pâine din grâu în magazinele și cantinele de tip închis costa 1,7 ruble, iar prețul comercial depășea 30 de ruble la sfârșitul anului 1945 (*Советская жизнь. 1945–1953*. Сб. документов. Москва: РОССПЭН, 2003)

mărfuri industriale, beneficiau de „cadouri americane”³⁷ și de alte forme de sprijin material. În chioșcurile și magazinele deschise în campusurile universitare, aceștia aveau acces la produse alimentare și mărfuri peste normele cartelelor de consum și la prețuri mai mici³⁸.

Cadrele didactice erau aprovizionate centralizat și cu mărfuri industriale de primă necesitate, inclusiv articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. În condițiile penuriei postbelice, acestea nu primeau întotdeauna cantitatea de mărfuri industriale prevăzută de hotărârile guvernului, iar calitatea și sortimentul lăsau mult de dorit. Faptul că unii profesori „au ales să nu le accepte”, după cum relatează Pavel Gherasimovici, directorul Institutului Agricol³⁹, reflectă nu doar precaritatea aprovizionării, ci și nemulțumirea cadrelor universitare față de nivelul de trai oferit, perceput ca fiind sub statutul și așteptările lor profesionale. Această situație afecta implicit prestigiul și motivația corpului didactico-științific.

Pentru a contracara asemenea nemulțumiri și pentru a fideliza specialiștii, autoritățile republicane au încercat să extindă gama privilegiilor materiale. Astfel, la 23 mai 1946, președintele guvernului RSSM îi adresa o scrisoare ministrului Învățământului Superior al URSS, solicitând repartizarea unor automobile personale pentru profesorii din republică: zece pentru Institutul de Medicină din Chișinău, nouă pentru Institutul Agricol și unul pentru Naum Națov de la Institutul Pedagogic. Nicolae Coval sublinia că mai multe „cadre valoroase” nu beneficiau de asemenea facilități și că, pe lângă profesori, și conferențiarii „au mare nevoie de automobile personale”⁴⁰.

Totodată, în contextul creșterii de 2,5–3 ori a prețurilor la produsele distribuite pe cartele⁴¹, prin hotărârea din 6 martie 1946, guvernul sovietic a decis majorarea salariilor cadrelor universitare, diferențiat în funcție de experiență, titluri și grade științifice. Dacă în 1945–1946 remunerațiile nu depășeau 2 300 de ruble pentru un profesor și 700 de ruble pentru un asistent, din toamna anului 1946 acestea s-au dublat sau chiar triplat: un director de școală superioară putea câștiga între 4 000 și 8 000 de ruble lunar, profesorii între 4 000 și 6 000, iar asistenții și lectorii fără grad între 1 750 și 3 300⁴². În plus, cadrele didactico-științifice aveau posibilitatea de a cumula norme în alte instituții sau de a presta ore plătite separat, cu tarife între 15 și 80 de ruble pe oră, în funcție de calificare⁴³.

Un avantaj suplimentar îl constituiau magazinele și cantinele de tip închis, unde cadrele universitare puteau achiziționa produse alimentare și mărfuri la prețuri fixate de stat, semnificativ mai mici decât cele comerciale. De pildă, un costum bărbătesc costa 367 de ruble în

³⁷ De la începutul anului 1944, Societatea pentru Asistență în Război Rusiei (Russian War Relief) și-a reorientat complet activitatea spre ajutorarea populației civile din URSS. Până la 1 august 1945, organizația a expediat diverse ajutoare umanitare, inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte, articole de uz casnic, produse alimentare și medicamente, în valoare totală de 42 milioane 648 mii de dolari. În toamna anului 1944, RSSM a primit 25 de vagoane cu mărfuri din „ajutoarele americane” (A.H. Васин, К.М. Велембовская, *Комитет «Помощь России в войне». Американская гуманитарная помощь СССР в годы Великой Отечественной войны*, în: Новая и новейшая история. 2013, № 4, pp. 84-99).

³⁸ ANA, F. 276, inv. 128, d. 3, f. 3.

³⁹ ANA, F. 2848, inv. 2, d. 6, f. 217 vs.

⁴⁰ ANA, F. 2848, inv. 2, d. 6, ff. 16-19.

⁴¹ Е.Ю. Зубкова, *Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945–1953*. Москва: РОССПЭН, 1999, pp. 72-74.

⁴² *Crearea și consolidarea sistemului de învățământ superior în RSSM*, pp. 546-547.

⁴³ М.И. Мовшович, *Высшая школа: основные постановления, приказы и инструкции*. Москва: Советская наука, 1948, pp. 297-298, 300-301.

aceste magazine, față de 2 950 la prețul comercial, un palton 377 de ruble față de 3 000, iar un litru de ulei 13,5 ruble față de 250⁴⁴. Accesul la asemenea facilități, combinat cu majorările salariale și cu alte privilegii materiale, a transformat cariera academică într-o opțiune atractivă în primii ani postbelici, în pofida condițiilor de trai încă precare și a penuriei generale.

Foametea organizată și penuria de produse alimentare au intensificat preocupările autorităților față de bunăstarea personalului didactic, urmărind să mențină specialiștii veniți din alte părți la Chișinău, Tiraspol sau Bălți. În timp ce guvernul și CC al PC(b)US au decis, în toamna anului 1946, creșterea prețurilor la produsele vândute pe cartele și reducerea semnificativă a numărului beneficiarilor de aprovizionare normată⁴⁵, Sovietul de Miniștri al RSSM a obligat Ministerul Învățământului și Ministerul Finanțelor să asigure achitarea punctuală a salariilor și să acorde alte privilegii angajaților din învățământul superior. Cadrele universitare au obținut dreptul de a efectua cumpărături în cantități mai mari decât anterior în băcăniile și magazinele de tip închis: un profesor, doctor habilitat, putea achiziționa produse alimentare în valoare de 450 de ruble pe lună și mărfuri de uz casnic și industriale de până la 4 000 de ruble pe an; lectorii și asistenții aveau dreptul să cumpere mărfuri industriale în valoare de 1 500 de ruble anual și să beneficieze de prânzuri calde în cantine speciale, fiind echivalați, în acest sens, cu muncitorii din categoria I⁴⁶.

Această atitudine „grijulie” a statului sovietic față de personalul didactic și științific a generat o veritabilă mitologie în spațiul sovietic, perpetuată nu doar de propaganda oficială, ci și de mulți dintre beneficiarii acestor avantaje. Totuși, ea riscă să rămână mitologizată dacă este analizată exclusiv prin prisma privilegiilor materiale, fără a lua în considerare dimensiunea ascunsă a politicii de cadre. Oferind salarii ridicate, beneficii și facilități, statul sovietic a instituit, simultan, un mecanism strict de control politic și ideologic asupra personalului universitar. În anii postbelici, evaluarea acestora se raporta mai puțin la calitatea formării profesionale și la performanțele didactice sau științifice și mult mai mult la gradul lor de loialitate și devotament față de regimul sovietic.

Analiza situației relevă că deficitul locativ și precaritatea condițiilor materiale au reprezentat unul dintre cele mai serioase obstacole pentru dezvoltarea învățământului superior din RSSM în primii ani postbelici. Lipsa locuințelor a afectat direct stabilitatea corpului didactico-științific și atractivitatea carierei universitare, reducând capacitatea instituțiilor de a atrage și menține specialiști calificați din centrele academice unionale. În aceste condiții, universitățile au fost adesea constrânse să recurgă la soluții de compromis, angajând tineri absolvenți fără experiență sau aspiranți aflați la început de carieră, ceea ce a afectat calitatea procesului educațional. Deși autoritățile unionale și republicane au emis numeroase hotărâri și au exercitat presiuni pentru rezolvarea situației, organele executive locale nu au reușit să răspundă necesităților reale, generând un decalaj constant între planurile ambițioase de dezvoltare a învățământului superior și resursele materiale efectiv disponibile. Privilegiile și facilitățile oferite cadrelor – locuințe reparate și mobilate, salarii mărite, acces la aprovizionare preferențială sau la magazine speciale – nu au reușit să compenseze lipsa unei infrastructuri locative adecvate, iar atragerea și menținerea specialiștilor calificați a rămas limi-

⁴⁴ În aceeași perioadă, un inginer avea un salariu cuprins între 1 000 și 1 100 de ruble, un tehnician – între 740 și 830 de ruble, un medic terapeut – 805 ruble, iar o asistentă medicală – între 335 și 550 de ruble (Советская жизнь. 1945–1953 г. Сб. документов, p. 73).

⁴⁵ E.I. Zubkova. *Russia after the war: hopes, illusions, and disappointments, 1945–1957*. New York: M.E. Sharpe, 1998, p. 46.

⁴⁶ *Crearea și consolidarea sistemului de învățământ superior în RSSM*, pp. 547-548.

tată. În ultimă instanță, bunăstarea materială a corpului universitar s-a transformat într-un instrument politic: regimul sovietic a utilizat privilegiile nu doar pentru a fideliza cadrele, ci și pentru a le subordona unui control ideologic riguros. Astfel, dimensiunea profesională a cadrelor universitare a fost adesea eclipsată de criteriul loialității politice, ceea ce a compromis pe termen lung calitatea formării academice și științifice în RSSM.

* Articol elaborat în cadrul proiectului „Cultură și politică în contextul schimbărilor regimurilor politice: de la Basarabia românească la Republica Moldova”, cod: 010402.